

КАСБИЙ ШАКЛЛАНИШДА МУТАХАССИСНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ш. А. Бабажанова.

Аннотация

Социально-психологические аспекты конкурентноспособного специалиста в процессе образования

В статье изложены социально-психологические особенности динамики развития интеллекта в процессе профессионального формирования студента, разработан модуль, который оказывает психолого-педагогическую помощь, устраняет проблемы в профессиональном формировании, имеет систематизированный характер мероприятий.

Ключевые слова: интеллект, умственная способность, социальный и эмоциональный интеллект, способность к эмпатии, психодиагностика, динамика интеллекта.

Summary

Analysis and dynamics of student's intellect

Babajanova Shodiya Aybeovna.

In a result intellect of students in psychology. It was reached in process researching social- psychological quality of dynamic's developing, maintenance its organization, ways, forms, methods, and also were

elaborated theoretical approaches, directed at solving problem, scientific hypothesizes, conceptions, elaborated scientific- methodical recommendations. These approaches can be used on planning work sections and youthful organizations, at determining contents of textbooks, educational- methodical work of higher educational institutions.

Key words: intellect, sensible skills, social and emotional intellect, ability for empathy, psycho diagnosis, intellects dynamics

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” вазифалари белгиланган. Бундай вазифаларни ҳал этиш учун ўқитувчилар касбий тайёргарлиги тизими ва уни бошқаришга туб ўзгартириш олиб кириш ижтимоий-педагогик ва психологик изланишларнинг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. [4.16.]

Ўзбекистонда психологлар томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасига кўра, ўқитувчининг касбий тайёргарлигига доир муаммоларнинг жуда кўп аспекти ўрганилган бўлса-да, лекин ўқитувчининг миллий-маданий муҳитга хос кенг имкониятларини аниқловчи, унинг шахсий ва касбий баркамоллигини таъминловчи муҳим механизм педагог касбий тайёргарлигининг ўзига хос психологик хусусиятлари муаммоси ўзининг

педагог учун муҳим касбий ва шахсий фазилатларни уйғун ҳолатда шаклланиб боради. Педагогик психология фанидан дастур, дарслик ва ўқув қўлланмалари тайёрлашда, ўқитувчиларни малакасини оширишда уларга хос психологик хусусиятларини ривожлантириш қоидалари ва хулосаларига асосланиши шарт.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - 104 б.
1. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности / Пер. с англ. 2-е изд. - Рига, 2002. - 176 с.
2. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология- Т.:Ўқитувчи, 2010й. 220-233б.
3. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. Под ред А.М. Матюшкина. М., 1965.С.433-456.
4. Э.Ғозиев, Ш.Усманова Интеллект психологияси.-Т.: Фан. 2017й. 81-98б.
5. Ш.Усманова. Талаба касбий шаклланишида ижтимоий фаоллик ва интеллекти динамикаси. Замонавий таълим. 2020 йил№ 3 сон.